

USO DO TAPING NA RECUPERAÇÃO DAS PACIENTES APÓS CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA: REVISÃO DE LITERATURA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Fisioterapia

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6586590

USE OF TAPING IN PATIENT RECOVERY AFTER ABDOMINOPLASTY SURGERY

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE
UNINORTE ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE FISIOTERAPIA

Autoras:

Ketllem Nayara Jacaúna de Oliveira¹

Lilian Kethlen dos Santos Fialho¹

Orientadora:

Thaiana Bezerra Duarte²

1. Introdução

Segundo a pesquisa global mais recente realizado em 2019 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética – ISAPS mostra os dois países que mais realizaram procedimentos estéticos. O Brasil é o país que lidera o ranking em procedimento de cirurgia estética com 1.493,673 (13,1%) deixando os Estados Unidos em segundo lugar com 1.351,917 (11,9%), porém, liderando em procedimentos não cirúrgicos, os procedimentos estéticos cirúrgicos mais realizados por brasileiros foram: lipoaspiração (15,5%), aumento da mama (14,1%), abdominoplastia (10,4%), cirurgia da pálpebra (9,7%) e aumento de nádegas (7,7%) (ISAPS, 2019).

Diversos procedimentos estéticos ou cirurgias são feitos todos os dias, alguns bem simples e outros mais complexo como é o caso da abdominoplastia. E para todos esses procedimentos precisa de uma recuperação e alguns cuidados com o local que passou pela cirurgia, é nesse contexto de pós-cirurgia que o taping faz-se necessário.

É comum que não só a abdominoplastia e a lipoaspiração, mas todas as cirurgias apresentem complicações, desta forma, os tecidos irão sofrer e conseqüentemente reagir as agressões sofridas no ato cirúrgico, fazendo com que o fisioterapeuta dermatofuncional busque por mais tratamentos especializados e eficazes com a intenção de prevenir e minimizar esses danos (CHI et al., 2021).

A abdominoplastia é a cirurgia plástica realizada com o objetivo de retirar o excesso de gordura e de pele do abdômen, ajudando a diminuir a flacidez da barriga e a deixar a barriga

sem saliência e rígida, além de também poder ser possível remover estrias e cicatrizes presentes no local. Essa cirurgia pode ser feita tanto em mulheres quanto em homens e é principalmente indicada para quem perdeu muito peso ou para mulheres que, após a gravidez, ficaram como a região da barriga muito flácida (PINHEIRO, 2021).

O taping é uma técnica aplicada por bandagens elásticas neurofuncionais para disfunções ortopédicas, mas que tem sido utilizado na prática clínica para disfunções de outros sistemas, inclusive o sistema linfático. A fita de taping é um material composto de 100% de algodão, resistente a água, hipoalérgico, termoadesivo e com alongamento no sentido longitudinal. É similar em espessura e peso à pele, com propriedade elástica de até 140%, correspondente à mesma da pele. A camada adesiva absorve o calor do corpo, portanto é ativada uma única vez, após atingir a temperatura corporal, depois que a fita foi esfregada. Pode permanecer na pele de 3 a 5 dias, com descanso de 24 horas entre uma aplicação e outra (BOSMAN, 2014).

A aplicação do taping compressivo em cirurgias, tem como objetivo de reduzir o local morto gerado pelo trauma cirúrgico e aproximar o tecido. Com essa aplicação toda região da cirurgia passa a ser contida e dessa forma os resultados são bastante significativos. A utilização do taping ainda em centro cirúrgico é uma forma de tratamento intraoperatório que tem se apresentado bastante eficaz para diminuir o edema (inchaço) e evitar as equimoses (presença de áreas roxas). Também pode ser usado para comprimir áreas que o modelador não tem compressão, exemplo, região pubiana. Outra maneira é utilizá-las para tirar a tensão do tecido próximo às cicatrizes e desse modo evitar deiscências no pós-operatório. O tratamento com taping compressivo em centro cirúrgico tem sido extremamente eficaz aos pacientes que almejam resultados rápidos e resolutivos (MARTINS, 2021).

A revisão de literatura sobre como o uso do taping ajuda na recuperação das pacientes após a cirurgia de abdominoplastia é de suma importância para a compreensão de como devem ser feitos os procedimentos para que não haja complicações no pós-operatório. Isso implica na

utilização do taping de maneira correta e pelo tempo necessário, é evidente que seu uso traz benefícios para as pacientes, esse é o foco principal do artigo.

2. Objetivo Geral

- Descrever a importância do taping no pós-operatório de abdominoplastia;

2.1 Objetivos Específicos

- Demonstrar como o taping ajuda na recuperação das pacientes;
- Identificar os meios mais eficazes para utilização do taping e o tempo que pode ser usado.

3. Materiais e método

Trata-se de uma revisão de literatura, cuja pesquisa em literatura científica se concentrou na coleção Scientific Electronic Library Online (sciELO), Revista Research Society And Development, PUBMED e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os descritores utilizados foram: taping, abdominoplastia, bandagem elástica, cuidados pós-operatório, cirurgia plástica e fisioterapia, nos idiomas português e inglês.

Selecionou-se artigos científicos que se encaixassem nos seguintes critérios de inclusão: ensaios clínicos ou de intervenção sobre a aplicação e o resultado do uso de taping como recurso terapêutico em pós-operatório de cirurgia de abdominoplastia, publicados nos idiomas português e Inglês. Os artigos não disponíveis na íntegra, estudos que não trouxeram desfechos referentes aos benefícios ou malefícios do uso do taping, e artigos publicados nas bases de dados foram descartados como fontes para as pesquisas. As pesquisas foram feitas entre os meses de março e abril de 2022.

4. Resultados

4.1 Fluxograma

Como podemos observar no fluxograma, as pesquisas foram feitas e os artigos selecionados de acordo com o tema abordado. Os artigos que não falavam a respeito da nossa pesquisa foram retirados, sendo oito no total e o restante incluídos de forma gradual para o desenvolvimento da nossa revisão de literatura. O fluxograma funciona inicialmente com a procura nos principais sites e revistas que tinham como tema a abdominoplastia e o uso do taping, conseqüentemente foi feita uma avaliação minuciosa para poder ser construído nosso artigo. Alguns artigos não foram levados em consideração, pois não tinham uma base sólida ou fugia do nosso tema. Sendo assim, o fluxograma representado acima mostra como as pesquisas foram feitas, o que possibilitou a construção do nosso artigo.

4.2 Fontes de estudos

Quadro 1

Autor (ano)	Tipo de estudo	Objetivo	Intervenção	Resultado
CHI, A. et al., 2021.	Ensaio clínico controlado	20 mulheres, entre 20 a 60 anos, divididas em 2 grupos: 10 no grupo controle e 10 no grupo experimental. Todas tinham	O primeiro grupo foi avaliado no pré operatório e no 4º dia de pós operatório, não recebendo nenhum tratamento. O grupo o segundo foi avaliado no pré-operatório, recebeu	O grupo experimental apresentou melhor resposta na resolução da equimose em relação ao grupo controle,

		<p>indicações para abdominoplastia ou lipoaspiração de abdome e flancos.</p>	<p>aplicação do kinesiotaping linfático (em corte “fan” ou “polvo”) no intraoperatório e foi reavaliado no 4º dia de pós operatório. A variável que foi analisada com base nas estatísticas foi a equimose, sendo abordados os itens: tipo, local, resolução e quadro álgico da mesma.</p>	<p>com resultados significativos. Não foi relatada dor na região operada no grupo experimental, enquanto no grupo controle, sim.</p>
<p>CHI, A. et al., 2018.</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>Abordagem inédita desde o pré, trans e pós-operatório para prevenir e minimizar as fibroses, edema intenso e equimoses, acelerando a recuperação do paciente e reduzindo o número de sessões.</p>	<p>A cicatrização ocorreu normalmente e o tecido com a bandagem não apresentou qualquer alteração. A aplicação do taping depois de 5 sessões mostrou um tecido mais elástico e com menos flacidez</p>	<p>A colocação do taping linfático abaixo da espuma de contenção no transoperatório, reduzem o edema, a formação de equimose e principalmente a formação de fibrose no pós operatório.</p>
<p>PAULA, S., 2017.</p>	<p>Relato de caso</p>	<p>Paciente do sexo feminino, 25 anos e que realizou abdominoplastia, relatando ter observado formação de aderências e fibroses</p>	<p>5 sessões, onde foram utilizadas técnicas manuais de liberação associadas ao uso do kinesiotaping do tipo punch tape, cobrindo toda a extensão da fibrose e com bordas</p>	<p>Após a última sessão, foi feita reavaliação e observou-se uma redução significativa das fibroses, incluindo melhora na</p>

		cicatriciais na região abdominal.	arredondadas, reaplicadas a cada 7.	mobilidade tecidual.
--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------

O quadro acima mostra o efeito do uso do kinesio tape no pós-operatório de cirurgia plástica estéticas como intervenção de possíveis complicações ou reações da cirurgia além da prevenção do mesmo. Como resultado do estudo de Chi, Marquetti e Dias (2021), o grupo experimental que recebeu o tratamento teve melhor resposta na resolução da equimose em comparação ao grupo controle, além disso, teve também melhora no quadro algico no grupo experimental. O relato de caso de PAULA, S. (2017), com a paciente que realizou a abdominoplastia e conseqüentemente o uso do taping para sua recuperação, observou-se uma redução significativa da fibrose e a melhora na mobilidade do tecido depois das 7 sessões. A técnica usada a partir do taping nesse estudo mostra uma melhora significativa nas pacientes depois de algumas sessões, sendo evidente que seu uso faz uma enorme diferença na recuperação delas.

5. Discussão

Como resposta para o resultado positivo os autores desta pesquisa relataram que o taping provoca um distanciamento da derme e epiderme colaborando para reduzir a coestãõ do liquido linfático e explicando a diminuição do edema e da equimose. Além de preservar a mobilidade do corpo e reduzir as complicações do pós-operatório, a aplicação do taping ainda oferece uma série de benefícios para os pacientes, como mais conforto e redução de dor durante a recuperação da cirurgia. Outro benefício da aplicação do taping é a diminuição do número de sessões de fisioterapia pós-operatória, além da diminuição do aparecimento de fibrose (cicatriz que se forma internamente após uma cirurgia).

Tanto no ensaio clínico (CHI, A. et al., 2018) como no relato de caso (PAULA, S., 2017), ficam evidentes os benefícios que a utilização do taping traz para as pacientes depois de algumas sessões, a recuperação foi mais rápida nos estudos mostrados no **Quadro 1**, todos tiveram os resultados esperados, sem haver qualquer diferença ou alguma ocorrência que prejudicasse o pós-operatório das pacientes observadas.

Vale ressaltar que o taping deve ser utilizado por profissionais capacitados com a formação necessária do método, pois para atuar o fisioterapeuta precisa fazer uma minuciosa avaliação no tecido e assim aplicar o método mais adequado para cada caso buscando uma recuperação positiva, eficiente e funcional.

6. Conclusão

O uso do taping na recuperação das pacientes após cirurgia de abdominoplastia prova ser eficaz, com resultados significativos e que agiliza na recuperação das mulheres que usam a bandagem

elástica. A revisão de literatura descreve a importância do uso do taping após a abdominoplastia, esse método que surgiu a alguns anos vem se tornando cada vez mais presente nessas cirurgias, pois nos estudos apresentados o taping foi essencial para diminuição do edema e da equimose.

A fisioterapia está em constante avanço tecnológico e de técnicas individualizadas para cada perfil de paciente. Neste sentido, podemos afirmar que o taping é a grande inovação da fisioterapia pós-operatória. É evidente que a bandagem elástica pós-cirurgia melhora a condição das pacientes, e deve ser usado em conjunto com outros tratamentos fisioterapêuticos para uma melhor recuperação.

Contudo, os estudos sobre o uso taping após a cirurgia de abdominoplastia evidenciam como esse método torna mais rápida a recuperação das pacientes, sem haver complicações que possam prejudicar, ou seja, a aplicação do taping só traz benefícios e sendo assim precisa ser utilizado constantemente.

7. Referências

BENEVIDES, Beatriz. Taping na Cirurgia Plástica – Pós-operatório mais eficiente. Disponível em: <https://clinicabeneessere.com.br/taping-na-cirurgia-plastica-pos-operatorio-maiseficiente/>. Acesso em: 14 março 2022.

CHI, Anny; MARQUETTI, Maria da Glória; DIAS, Mirella. Uso do taping linfático na prevenção da formação de equimoses em abdominoplastia e lipoaspiração. Disponível em: [usodo-taping-linfatico-na-prevencao-de-formacao-de-equimose.pdf](#) (fibrosezeropadraoouro.com.br). Acesso em: 15 março 2022.

CHI, A.; MARQUETTI, M.G.; DIAS, M. Uso do taping linfático na prevenção da formação de equimoses em abdominoplastia e lipoaspiração. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Rosário, v.36, n.6, 144-150, 2021.

SANTOS, N. L. D., Esteves-De-Oliveira, I. G., Tacani, R. E., Baldan, C. S., Masson, I. F. B., Farcic, T. S., & Machado, A. F. P (2020) Percepção das pacientes sobre a atuação profissional e os procedimentos realizados no pré, no intra e no pós-operatório de abdominoplastia. Rev. Bras. Cir. Plás. 35 (2):189-197.

FRAZÃO, Arthur. 8 dúvidas sobre a recuperação da abdominoplastia – Disponível em: Tua Saúde (tuasaude.com). Acesso em: 15 março 2022.

MARQUETTI, Glória. O Taping e suas aplicações. Disponível em: O Taping e suas aplicações – Instituto Fortius. Acesso em: 17 março 2022.

MARTINS, Marcieli. Uso de taping no pós-operatório. Disponível em: Marcieli Martins | Fisioterapia Dermato-funcional. Acesso em: 25 março 2022.

MATOS, Paula. Taping: importância no Pós Operatório de Cirurgia Plástica – Belvivere Cirurgia Plástica. Acesso em: 02 abril 2022.

MORAES, Léa Mara. O TAPING no pós-operatório de cirurgias plásticas. Disponível em: O TAPING no pós-operatório de cirurgias plásticas (leamaramoraes.com.br). Acesso em: 02 abril 2022.

MULITERNO, Guíllia Glendha da Silva. A IMPORTÂNCIA DO USO DO KINESIOTAPING NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Disponível em: 600-1510-1-SM.pdf. Acesso em: 03 abril 2022.

PAULA, S. Punch-tape em fibroses cicatriciais pós-lipoaspiração: um relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde. Novo Hamburgo, v.6, 475-480, 2017.

PEREIRA, D. S., de Almeida Sá, M. L., de Oliveira, J. G., Polese, J. C., & da Silva, F. S. (2020). Efeito da liberação miofascial em fibrose no pós-operatório de lipoaspiração em abdome: um estudo piloto. Revista interdisciplinar ciências médicas, 4(1), 55-61

PEREIRA, M. et al., EFEITOS DA APLICAÇÃO DO LINFOTAPING COMO TÉCNICA COADJUVANTE NO PÓS-OPERATÓRIO CIRURGIAS PLÁSTICAS ABDOMINAIS. Disponível em: 112-391-1-PB (1).pdf. Acesso em: 04 abril 2022.

PINHEIRO, Marcelle. Abdominoplastia: o que é, como é feita e possíveis complicações – Disponível em: Tua Saúde (tuasaude.com). Acesso em: 05 abril 2022.

Research, Society and Development, v. 10, n. 15, e81101522868, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22868>. Acesso em: 06 abril 2022. Revista Brasileira de Cirurgias Plásticas. Uso do *taping* linfático na prevenção da formação de equimoses em abdominoplastia e lipoaspiração. Disponível em: <http://www.dx.doi.org/10.5935/2177-1235.2021RBCP0060>. Acesso em: 07 abril 2022.

Revista NovaFisio. A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL NO PÓS-OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA – Revista NovaFisio. Acesso em: 08 abril 2022.

Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). ISAPS Global Survey Result 2019. <https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/GlobalSurvey-2019.pdf>.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022